

IMPACTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS OCORRIDOS NO RIO GRANDE DO SUL AO LONGO DO SÉCULO XIX.

PAULO JOLAR PAZZINI GALARÇA¹
JEFFERSON SIMÕES CARDIA.²

Resumo: Neste trabalho foram discutidos os principais eventos climáticos ocorridos no Rio Grande do Sul ao longo do século XIX. Secas, grandes inundações e ondas de frio foram os fenômenos que causaram maior impacto. Entre os registros encontrados destacam-se a seca de 1820 e 1877 as enchentes de 1833, 1873 e 1899 e as ondas de frio de 1870, 1879, 1885 e 1893. As causas que provocaram estes acontecimentos de grande escala ainda são, na maioria, desconhecidas, o único fator identificado como possível desencadeador, de alguns destes impactos, é a ocorrência de El Niño em alguns destes anos.

Palavras-chave: Rio Grande do Sul, Século XIX, Impactos climáticos.

Abstract: In this work the main climatic events occurred in Rio Grande do Sul during the 19th century. Droughts, major floods and cold waves were the phenomena that caused the greatest impact. Among the records found, the 1820 and 1877 droughts highlight the floods of 1833, 1873 and 1899 and the cold waves of 1870, 1879, 1885 and 1893. The causes that provoked these events of great scales are still, in the majority, unknown, the only factor identified as a possible trigger of some of these impacts is the occurrence of El Niño in some of these years

Keywords: Rio Grande do Sul, Century XIX, Climatic impacts.

1 – Introdução.

De acordo com a literatura oficial, um trabalho de abordagem sistemática sobre as características e variabilidade climática no Estado do Rio Grande do Sul começou com a Instalação, em 1909, do observatório astronômico e meteorológico da escola de engenharia da UFRGS, (Carvalho, 1917). Para o passado existe um hiato desconhecido sobre este assunto, não temos uma idéia de como era o clima do estado nos séculos anteriores. Para entendermos o clima, um fenômeno complexo, os dados das normais do estado, até agora registradas, são insuficientes para ter uma idéia mais abrangente.

¹ Mestre em Geografia. Centro Polar e Climático, Instituto de Geociências, UFRGS, pigalarca@yahoo.com.br

² PhD, Professor Titular, Departamento de Geografia, UFRGS e Centro Polar e Climático, Instituto de Geociências. UFRGS, jefferson.simoes@ufrgs.br

1.2– OBJETIVOS

O fundamento principal deste trabalho é a construção de uma série histórica sobre eventos climáticos extremos ocorridos ao longo do século XIX no Rio Grande do Sul.

Discutir a escala de abrangência destes eventos e em alguns casos relacioná-los com processos cíclicos. Com estas informações demonstrar a grande variabilidade climática que ocorreu no passado.

2 – Revisão Bibliográfica.

Dentro das áreas afins a principal fonte é a historiográfica, dentro desta fonte o relato dos viajantes é muito importante, pelo geral tinham uma formação científica e muitos fizeram descrições detalhadas sobre observações climáticas. A limitação é que a sua estadia na região era curta, portanto informações, que na maioria das vezes, não permite fazer uma série climática.

Entre vários documentos consultados, selecionamos o Anuário da Província do Rio Grande do Sul, mais tarde Anuario do Estado do Rio Grande do Sul, que publicava regularmente dados meteorológicos e artigos sobre o tema. O jornal A Federação, além das notícias sobre impactos climáticos, publicava regularmente um boletim meteorológico. O Relatório das Obras públicas, onde constam dados administrativos entre eles os prejuízos causados pelos impactos climáticos.

3 – Metodologia.

A análise dos documentos sobre a climatologia histórica tem que ser feita sob diversos ângulos. Os documentos administrativos, por exemplo, devido à burocracia não refletem necessariamente a data que o fenômeno ocorreu, geralmente à movimentação do governo estava voltada para a questão econômica, como prejuízo para a agricultura ou pecuária. As correspondências oficiais começavam, com mais regularidade, quando esses setores estavam fortemente ameaçados.

Os jornais da época publicavam a notícia dentro de um tempo mais preciso, porém o seu alcance era limitado, localidades distantes não davam manchete a não ser que algo muito raro acontecesse. Para o presente trabalho foi usada a seguinte metodologia: Levantamento da documentação, nos arquivos históricos sobre o tema; revisão da atual literatura historiográfica; comparação das observações meteorológicas registradas naquela época com as atuais do Estado.

4 – Resultados.

Os fenômenos de alto impacto e de maior abrangência geográfica, que atingiram o estado naquele século, foram as grandes secas, intensos períodos de precipitação, e ondas de frio.

4.1 Secas e anos secos

1820 Para este ano, Saint-Hilaire (1974) cita a ocorrência de uma grande seca, constatação esta feita por observação e também relatos por ele recolhidos. O viajante comenta que a seca estava atingindo diversas localidades.

1825 1827 Camargo (1868) cita que este período foi seco com a passagem das estações quase imperceptível.

1858 Lalleman (1980) refere-se a uma seca, com o período mais forte no verão e no outono. Descreve essas estações, nesse ano, como muito secas. Segundo ele, durante este período inúmeros riachos e afluentes secaram. Ele não dá detalhes em que lugares especificamente ele observou a seca, com exceção da descrição que fez a respeito de São Borja. Durante a sua estadia nesta cidade, no mês de abril, comenta a crise da população, pela falta de água potável, devido ao fato que a maioria dos poços secou. O povo estava a ponto de começar a se abastecer de água, para as suas funções básicas, no rio Uruguai.

1877 Para este ano a ocorrência de uma forte seca está muito bem documentada, selecionamos dois relatos que ilustram bem a situação:

Grando (1986) cita que no início do ano a seca já estava forte, sem a ajuda do governo havia risco de morte por fome entre os agricultores mais pobres. Costa (1991) faz a seguinte descrição:

No relatório remetido em 21 de maio de 1877, pelo Dr. João Dias de Castro, 2.º vice-presidente da Província, este declara, ao administrador da Província, que sob sua responsabilidade abriu um crédito extraordinário para socorrer as vítimas da seca. Também declara que tinha enviado circulares às municipalidades para contabilizarem as despesas com indigentes vítimas desse flagelo.

4.2 Ondas de frio, anos frios e precipitação de neve.

1870 Azambuja (1886) cita precipitação de neve para este ano, inclusive nas partes baixas do Estado. A população da colônia alemã, em Caçapava do Sul, segundo o artigo, brincava com a neve acumulada no chão tal era a quantidade. Sobre a queda de neve em Porto Alegre, neste ano, ele faz o seguinte comentário:

Os moradores de Porto Alegre devem recordar-se ainda do aspecto novo e surpreendente, que, ao amanhecer do dia 27 de julho de 1870, lhe apresentaram as montanhas que contornam a cidade, todas brancas de neve até alto dia. Em alguns valles que avistavam da capital as camadas de gelo duraram por dias deixando ver ao longe mmentos lençoes brancos.

1879 Para este ano, Azambuja (1886) cita a mais intensa precipitação de neve até então registrada:

Em agosto de 1879 houve também na província, em Cima da Serra, a mais forte nevada que temos notícia. Na noite de 8 para 9 desse mez os lugares mais alto da zona colonial entre os valles do Rio dos Sinos ficaram cobertos de neve. Em Cima da Serra no dia 7 de agosto a neve cahio em quantidade tão forte que cobrio a terra [...] Nas colônias de Conde D'Eu³ e D. Izabel⁴ o peso da neve chegou a esgalhar as deixando-as despidas de ramos. Não houve lugar em que as camadas de gelo não tivessem pelo *menos a espessura de 0m,40*. Os habitantes dessa zona ficaram aterrorisados pela novidade do espetáculo e, na serra, o seu panico era, augmentado pelo rumor sinistro que produsiam, cahindo, os galhos das arvores. Si a chuva de neve continuasse por mais dous dias, diziam elles, as casas ficariam completamente cobertas. Não houve casa, por bem retelhada que estivesse, onde a neve não penetrasse: Cima da Serra todo estava branco; não se via um só fio de capim nos campos. Cartas de Cima da Serra de de agosto (10 dias depois) afirmavam que ainda havia então pelos campos grandes massas de neve, que o sol não podêra dissolver.

3 Atual Garibaldi.

4 Atual Bento Gonçalves.

Morreram animais nas estrebarias, porcos nos chiqueiros e nos campos os prejuízos da industria pastoril enormes. Rapidamente, 22 °C., do dia 7 e na manhã do dia 8, o termômetro desceu até 1,5 R⁵. Dias 8 e 9, o céu estava encoberto, soprando forte pampeiro. Já na manhã do dia 8, a neve caía em flocos miúdos, no decorrer do dia. Entre 17 e 19 hs, se transformou em nevasca [...]. Se a neve não tivesse logo derretido, teríamos moldados bonecos de neve, como os de junho de 1873.

1885 Este ano, houve um inverno muito rigoroso com forte precipitação de neve em vários locais do Estado, Azambuja (1886) fez os seguintes registros sobre os acontecimentos meteorológicos daquele ano:

Durante os mezes de abril e maio até o dia 10 de junho a temperatura foi moderada, mas desde este dia desceu o themometro rapidamente e a temperatura manteve-se baixa até meiado de agosto. A temperatura mínima registrada na capital, dentro da cidade (face norte), foi de 1°,67C., mas fóra da cidade o frio chegou a -1°C, -2°C. Em alguns lugares da província como Bagé, Santa Maria da Bocca do Monte, Encruzilhada, Caçapava, Cima da Serra etc. A temperatura baixou por vezes a -2 °C e -3 °C. Em Bagé, no dia 13 de julho, cahiram abundantes flocos de neve,[...]. Seriam 10 horas da manhã (disse o Diario do Rio Grande de 17 do mesmo mez), de envolta com um chuveiro miudo começaram acahir, impellidos por um violento nordeste, abundantes capuchos de neve. Durante meia hora continuou a chuva dos brancos flocos [...]. Na mesma cidade no dia 10 de agosto, cahio neve em muito maior abundancia chegando as camadas a attingir a espessura de 15 centimetros[...]. Porém as cartas particulares affirmam uma espessura maior. Segundo telegramma dirigido á repartição central dos telegraphos, na côrte, tanta neve cahio em Bagé, no referido dia 10, que as linhas telegraphicas ficaram ligadas aos guarda-raios.

Pela mesma causa interrompeu-se a communicação na linha de D. Pedrito. Também em Cacimbinhas⁶ recebeu-se aviso de se achar interrompida a linha que d'ali vai a Bagé. A neve formou em Cacimbinhas camadas da espessura de um palmo (0m,22). No dia 11 restabeleceram-se as communicões, sendo esta a primeira vez em que por semelhante causa

5 Escala Reamur – 1,5° equivale a 1,8°C.

6 Atual Pinheiro Machado.

soffreram interrupção no Brazil as comunicações telegraphicas. Carta de Santa Maria da Bocca do Monte dirigida em 11 de agosto á Koseritz Deutsche Zeitung⁷ refere o seguinte: 'Hontem tiveram os habitantes desta cidade occasião de observarem, entre nós raríssimo phenomeno da natureza'. Os mais antigos moradores d'aqui não recordam de ter visto antes um facto semelhante. Quando hontem pela manhã nos levantamos, nevava regularmente, pois não era um ou outro floco de neve, raro e isolado, que cahia, mas ao contrario era uma formidavel queda de neve como estamos acostumados a ver na Allemanha.

4.3 Enchentes e anos chuvosos.

1823 Franco (1998), em base da ata da Câmara Municipal de Porto Alegre de 26 de maio, refere-se a uma grande enchente ocorrida na cidade. Segundo ele, a cheia destruiu a maior parte das plantações recentes, cujas colheitas ainda não tinham sido feitas. Em função disso, houve a promulgação de uma lei proibindo a “saída de gêneros para fora da terra”, (Rio Grande do Sul).

1833 Isabelle (1983), em viagem pela então Província, observou uma enchente que, de acordo com a sua descrição, foi muito forte. Segundo Franco (1998), Isabelle, quando se refere a Porto Alegre, cita que a enchente causou grandes prejuízos às casas do porto, Franco (*ibidem*) afirma que o viajante estava se referindo à Rua da Praia, Ainda neste ano houve enchentes em todo o Estado, no mês de setembro, em Porto Alegre, a enchente atingiu grandes proporções, segundo a Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional (METROPLAN,2001).

1873 No Relatório da Directoria Geral dos Negócios da Fazenda Provincial, assinado por João Pedro Carvalho Moraes (1874), consta o registro de uma inundação nos seguintes termos:

Em conseqüência das grandes chuvas que cahirão sobre esta capital e no valle do Jacuhy nos primeiros dias do mez de outubro do ano passado avolumarão-se de tal forma as aguas do Guahyba que a enchente assumiu

⁷ Jornal em língua alemã editado em Porto Alegre.

proporções enormes produzindo grandes prejuízos não só aos habitantes desta cidade e das ilhas fronteiras assim como os afluentes daquele rio.

Otoni (1902) comenta esta grande enchente que, segundo ele, teve o seu período mais forte em fins de setembro. Esta catástrofe causou “clamor” da população devido aos grandes prejuízos. Em função disso, o governo imperial encarregou-o de elaborar um projeto sobre a questão. [...]. Segundo ele, essa foi considerada a máxima enchente do vale do rio Jacuí, embora afirme que foi mais forte no vale do rio Ibicuí.

De acordo com o relatório do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais (DEPREC, 1941), ainda não havia medições da altura do Guaíba. Mas, em base de relatos populares, calcula -se que esta enchente alcançou a altura aproximada de 3,60 m, referida ao atual ponto zero do porto da capital

1878 No relatório de 1878 do desembargador Francisco Farias Lemos, está registrado a ocorrência de uma enchente nos seguintes termos:

Em conseqüência de copiosas chuvas havidas nos primeiros dias do mez de junho do anno findo, ficarão inundados as ilhas fronteiras a esta capital e diversas povoações a oeste de S. Leopoldo. Apenas tive notícia de taes factos, providenciei para o delegado da capitania do porto, em um vapor de propriedade particular [...] fossem socorrer as victimas de inundação, levando os víveres indispensáveis, afim de serem distribuídos pelos que se achavam sem recursos [...]. Quanto ao comandante da referida canhoneira, havia socorrido as povoações mais próximas a esta capital, teve que regressar para tomar novas provisões de víveres e levar a lugares mais distantes os auxilios que eram mister [...].No mez de Dezembro crescerão extraordinariamente as aguas do rio Guahyba, em conseqüência de chuvas abundantes.

1893 Lindman (1974) cita um trecho da expedição ragneliana, (projeto financiado pelo médico suíço Ragnel, residente no Brasil), no qual há uma descrição do tempo na cidade de Cruz Alta, no dia 13 de abril, registrando frio intenso. Nas suas anotações, feitas em Porto Alegre, na última semana de maio também registrou tempo frio. Wenceslau (1893) comenta o relatório dos militares, da revolução deste ano, no qual é citado intenso frio no mês de abril, mais especificamente no dia 11, e em maio entre

19 e 24. Segundo este documento chegou a acontecer mortes, por congelamento, dos soldados acampados.

1899 O Relatório de Obras Públicas (1900) cita uma série de catástrofes ocorridas praticamente em todo o Rio Grande do Sul, segundo este documento as cidades do interior mais atingidas foram: Ijuí, Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga e Cachoeira do Sul. Além das enchentes ocorridas em Porto Alegre e arredor, a cidade, nesta ocasião, foi fortemente atingida por um temporal descrito numa matéria do Jornal A Federação de 17 de abril, como muito forte que causou destruição em níveis elevados como destruição de casas por toda a cidade e danificação de inúmeros postes que paralisou o serviço telegráfico estadual.

5 – Conclusão.

Devido ao grande período de tempo, um século, não foi possível detalhar as informações, selecionamos algumas notas sobre os registros mais extremos que ocorreram, discutiremos aqui alguns pontos básicos. As anotações de Saint Hilaire, datada de 1820, foi o registro mais antigo que encontramos sobre ocorrência de seca forte no Rio Grande do Sul. Outro autor, Camargo (1868), comenta que os anos de 1825 – 1827 foram secos, com a passagem das estações imperceptíveis. Esse período corresponde aproximadamente ao fim da pequena idade glacial, fenômeno que provocou uma alteração no clima planetário (BRADLEY, 1985). Por essa época, em vários locais do planeta, impactos estranhos aconteceram como a grande seca na Argentina, entre 1827 – 1830, (DARWIN, 1871). Estas possíveis teleconexões ainda não estão discutidas na climatologia histórica. A enchente de 1873, de acordo com Ottoni (1902), deve ter sido a maior que ocorreu no Rio Grande do Sul no século XIX. Não havia na época um serviço de medição da altura das águas, mas pela descrição documental ela pode ter alcançado a escala da enchente de 1941, considerada oficialmente a maior enchente que ocorreu no estado. No período 1877 – 1878 ocorreu um El Niño muito forte que causou crise alimentar em diversas partes do planeta. (KILADIS, 1985). De acordo com Puchalski (2000) nos anos de El Niño ocorrem chuvas acima da média no Rio Grande do Sul, a seca de 1877 vai contra esse modelo provavelmente outro fator, ainda desconhecido, interferiu no processo. As grandes precipitações de 1878, com chuvas fortes em setembro e outubro, estão de acordo com o atual padrão do fenômeno.

Sobre as nevascas ocorridas constam na documentação diversos relatos, escolhemos os dados sobre os episódios marcantes. Dois fatores chamam a atenção, a

intensidade e a espacialidade. Na nevasca de 1885 houve queda na região litorânea e na Campanha (AZAMBUJA, 1886) locais sem registros oficiais de precipitação regular de neve nas observações atuais. Não existe, para os séculos posteriores ao dezenove, registro de precipitação de neve com essa intensidade e em locais sem condições climáticas para precipitações regulares.

Referências bibliográficas.

AZAMBUJA, G. A. **Anuario da Província do Rio Grande do Sul para o anno de 1886.**

Porto Alegre: Gundiach, 1886.

BRADLEY, R. S. **Quaternary Paleoclimatology: Methods of Paleoclimatology Reconstruction**, Massachusetts; Allen & Unwin, 1985.

CAMARGO, E. **Quadro Estatístico e Geográfico da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, 1868.

CARVALHO, C. M. D. **Meteorologie Du Bresil**. Londres: John Bale, Sons & Danielson, 1917.

COSTA, F. **Terra de Vila Rica: Contribuição ao Estudo da História do Município de Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos (RS)** Prefeitura Municipal de Júlio de Castilho, 1991.

DARWIN, C. **Diário das investigações sobre a história natural e geológica**. Nova Edição. 1871.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PORTOS RIOS E CANAIS (DEPREC.). **Relatório sobre as enchentes de Porto Alegre, 1941.**

FRANCO, S. C. **Porto Alegre: Guia Histórico**. Porto Alegre, UFRGS. 1998.

GRANDO, MARINÊS ZANDAVALLI. **Narração do Processo de Formação de uma Colônia Agrícola no Rio Grande do Sul no século XIX - A Colônia São Feliciano (1861-1880)** Ensaios FEEA, Porto Alegre, 7(2) 101.132, 1986.

KILADIS, GEORGE N; DIAZ, F. HENRY **Analysis of the 1877-78 Episode and Comparison with 1982-83**. Monthly Weather Review, vol. 114, 1985.

JORNAL A FEDERAÇÃO – 2ª feira 17 de abril de 1899. Nº 88; Porto Alegre.

LALLEMAN, R. A. **Viagem pela Província do Rio Grande do Sul**. São Paulo: Itatiaia; EDUSP, 1980.

LINDMAN, C. A. M. **A vegetação do Rio Grande do Sul**. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1974.

MORAES, J. P. C. **Relatório da Directoria dos Negocios da Fazenda Provincial**, 1874.

OTTONI, j. B. in AZAMBUJA, G. **Anuario do Estado do Rio Grande do Sul**, 1902.

PAROBÉ, J. J. P. **Relatório de Obras Públicas**, Porto Alegre, 1900.

PUCHALSKI, L. A. **Efeitos associados ao fenômeno El Niño e La Niña na temperatura média e precipitação pluvial e déficit hídrico no Estado do Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: UFRGS, 2000. Dissertação de mestrado.

SAINT-HILAIRE, A. **Viagem ao Rio Grande do Sul**. Belo Horizonte: Nova Fronteira, 1974.

WENCESLAU, E. **Apontamentos para a história da revolução Rio-grandense de 1893**. Salvador: UFBA, 1983.